

AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE E ATIVIDADE ANTIBACTERIANA FRENTE A *Staphylococcus pseudintermedius* DO CAULE DE *Myroxylon peruiferum* L. f (BÁLSAMO)

Bianca F. Gonçalves (PG)^{1*}; Stéfanne R. R. Ferreira (PG)²; Karla da S. Malaquias (PQ)³; Hanstter Hallison A. Rezende (PQ)²; Liliane Nebo (PQ)¹

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Química

²Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas

³Universidade Federal de Jataí, Cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química

Resumo

A bactéria *Staphylococcus pseudintermedius* está associada a piodermite bacteriana superficial, afetando principalmente cães e gatos, e engloba uma série de doenças de pele, como distúrbios alérgicos, endócrinos, foliculares e seborreicos. Embora raramente seja isolada em humanos, a transmissão entre animais domésticos e humanos pode ocorrer através de feridas causadas por mordidas, configurando-se como um patógeno com potencial zoonótico. Resistente a uma série de antibióticos, incluindo a meticilina, as plantas medicinais surgem como uma alternativa terapêutica potencial para o tratamento tópico, uma vez que demonstram ação antibacteriana comprovada. *Myroxylon peruiferum* L. f (MP), popularmente conhecida em várias regiões do Brasil como bálsamo, cabraíba, cabreúva-vermelha, caviúna e pau-de-bálsamo, possui diversas aplicações, sendo utilizada na arborização urbana, paisagismo, indústria de perfumaria, construção civil, marcenaria e carpintaria. Seu nome é amplamente associado à medicina popular, sendo consumida na forma de chá e aplicada em preparações tópicas para o tratamento de feridas, úlceras e sarnas. Embora não seja endêmica do Brasil, a planta é encontrada em várias regiões do país, nos biomas da Amazônia, Cerrado e Mata Atlântica. Estudos anteriores relatam o uso do bálsamo por mamíferos silvestres da Mata Atlântica, que friccionam seu pelo na árvore como uma forma de automedicação tópica profilática, aproveitando suas propriedades terapêuticas anti-inflamatórias e cicatrizantes. O objetivo deste trabalho foi investigar a toxicidade dos extratos etanólico e hexânico do caule de *M. peruiferum* L. f, e a atividade antibacteriana contra *S. pseudintermedius*. Os extratos foram preparados por meio do extrator de Soxhlet. A toxicidade foi avaliada pela técnica in vitro de atividade hemolítica, utilizando a faixa de concentração de 1000-62,5 µg/mL. O teste da concentração mínima inibitória (CMI) e concentração bactericida mínima (CBM) foi realizado através da microdiluição em caldo, nas concentrações de 10.000-250 µg/mL. Os resultados mostraram que o extrato etanólico apresentou uma atividade hemolítica elevada nas concentrações de 250-62,5 µg/mL, com valores superiores a 40% (1000 µg/mL = 71,9%; 500 µg/mL = 66,3%; 250 µg/mL = 31,9%; 125 µg/mL = 17,7%; 62,5 µg/mL = 8,2%). Já o extrato hexânico apresentou atividade hemolítica mais baixa, com apenas as concentrações de 125-62,5 µg/mL demonstrando baixo índice de atividade (1000 µg/mL = 48,8%; 500 µg/mL = 44,5%; 250 µg/mL = 42,3%; 125 µg/mL = 32,3%; 62,5 µg/mL = 30,3%). Nos testes antimicrobianos, o extrato etanólico apresentou CMI e CBM de 2000 µg/mL, enquanto o extrato hexânico apresentou CMI e CBM de 3000 µg/mL, comprovando a ação antibactericida contra *S. pseudintermedius*. Este estudo revela dados inéditos para a espécie *M. peruiferum*, uma vez que não existem relatos na literatura associando esta planta ao patógeno testado.

Palavras-chave: Antibacteriano, Bálsamo, Hemólise, Piodermite, Plantas medicinais

Agradecimento: CAPES e CNPq

Categoria: Trabalho de Pesquisa desenvolvido na Pós-Graduação

✉ *fbianca@discente.ufj.edu.br

doi 10.5281/zenodo.14759463